

Dekabr, 2024-Yil

O'ZBEKISTONDA VA XORIJDA XOTIN-QIZLARNING BANDLIGINI TA'MINLASH
BO'YICHA ISLOHOTLAR

Abdulboqiyeva O'g'iloy Sobitxon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

ogiloyabdulboqiyeva66@gmail.com

Ithomov U.U

Ilmiy rahbar. O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14476333>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarni ish o'rinlari bilan ta'minlash, bevosita xorijiy davlatlarda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor va chiqarilayotgan huquq va imkoniyatlarni jamlovchi ma'lumotlar haqida gap ketadi. Bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidenti SHavkat Miromonovich Mirziyoyevning xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha aytib o'tgan fikrlari va qabul qilgan farmon va qarorlari hususida ham bir qator ma'lumotlar kiritiladi.

Kalit so'zlar: Huquq, prezident, farmon, qaror, Harakatlar strategiyasi, islohot, CEDAW, ratifikatsiya, implemetatsiyalash, gender, Angela Merzell, Germaniya, Fransiya, Singapur ayollar kengashi, Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis, subsidiya, ekospport, import.

EMPLOYMENT OF WOMEN IN UZBEKISTAN AND ABROAD SUPPLY REFORMS

Abstract. This article will talk about the provision of jobs for women in the Republic of Uzbekistan, the attention paid directly to women in foreign countries, and the summing up of the rights and opportunities issued. A number of information is also included directly in the summary of the opinions and decrees and decisions of the president of the Republic of Uzbekistan SHavkat Miromonovich Mirziyoyev on ensuring the employment of women.

Keywords: Law, president, decree, decision, Action Strategy, reform, CEDAW, ratification, implementation, gender, Angela Merzell, Germany, France, Singapore women's Council, Cabinet, House of Commons, subtitle, EcoSport, import.

ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН В НЗБЕКИСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ РЕФОРМЫ
СНАБЖЕНИЯ

Аннотация. В этой статье женщины Республке Узбекистан обеспечение девочек работой, внимание, уделяемое женщинам и девушкам в зарубежных странах, а также информация обобщающая права и возможности. Будет включен ряд сведений о мнениях и

Dekabr, 2024-Yil

указах и решениях Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева по обеспечению занятости женщин.

Ключевые слова: Закон, президент, указ, решение, стратегия действий, реформа, КЛДЖ, ратификация, реализация, гендер, Ангела Меркель, Германия, Франция, Женский совет Сингапура, Кабинет министров, Верховный совет, субсидия, экоспорт, импорт.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ayollarning ta'lim darajasi va iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga yanada kengroq jalb qilish, ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi rolini kuchaytirish, kelgusida oila asosini mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlarni ochdi. Hamda ularni jamiyatda o'z o'rnini topish, ma'lum bir sohalarda banligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar olib borildi. Ayollarni hunarga jalb qilish maqsadida tikuv sexlari, qandolat zavodlari ochildi [1]. CEDAW Qo'mitasining O'zbekiston milliy ma'ruzasini ko'rib chiqish yakuni bo'yicha tavsiyalarini amalga oshirish, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish yuzasidan "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlar yili" Davlat dasturi kontekstida ayollarning jamiyat va davlat ishlari boshqaruvidagi ishtirokini faollashtirish, davlat boshqaruvi tizimiga kirishlari uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish, ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish va ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalarni inson huquqlari sohasiga implementatsiyalash bo'yicha milliy mexanizmlarni rivojlantirish maqsadida qonunchilikni kelgusida takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Yevropa Ittifoqining barcha mamlakatlarida mehnat bozorida hali ham jiddiy gender farqi mavjud. O'rtacha, ayollar erkaklarnikiga qaraganda kamroq ishlaydi, kamroq maosh oladi va yuqori lavozimlarga erishish uchun kamroq imkoniyatlarga ega. Shunga qaramay, internet statistikasi "Yevropadagi ayollar uchun ish o'rinlari" veb-qidiruvlarining ko'payishini ko'rsatadi.

Odatda, bu qidiruvlar Belarus, Moldova va boshqalar kabi Sharqiy Yevropa davlatlaridan keladi. Yevropada gendr masalasi bo'yicha batafsilroq so'z boradigon bo'lsa, hozirgi kunda g'arbdagi ayrim mamlakatlarning ayollari o'zlarini huquqlarini talab qilish bilan bir qatorda qarama qarshi jins vakillari bilan tengma-teng imkoniyatlarga ega bo'lishni talab qilmoqdalar.

Germaniya davlatida yaqin kunlarda istefoga chiqqan kansler ayol Angela Merkell dunyo mamlakatlarining fikrida kuchli va barqaror siyosatchi ayol sifatida tanilgan, shuningdek jahon tarixida ham o'chmas nom bilan qoladi. Bunga sabab u bir necha yil davomida davlatda ligitimligini saqlab turgan rahbar hisoblanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Frantsiyada turmush qurishda ayollarning ishini tavsiflash va tushuntirish orqali ayollarning mehnat kuchi ishtiroki bo'yicha bir oz tarixiy va zamonaviy tadqiqotlarni birlashtirishga qaratilgan. Nazariy nuqtai nazardan, ayollarning turmush qurishdagi ish kuchi ishtirokini o'rganish qiziq, chunki ayollar mehnatining turmush o'rtog'ini topishga ta'siri bo'yicha qarama-qarshi dalillar mavjud. Bir tomondan, ishlaydigan sherik daromad keltiradi va shu ma'noda yanada jozibador bo'lsa-da, ishlaymaydigan sherik bo'sh vaqtni va boshqa ishlaymaydigan faoliyatni er-xotin uchun foydali bo'lgan tovarlar va xizmatlarga aylantira oladi. Singapur ayollar kengashi (SCW) Singapurda joylashgan tashkilot edi. Kengash ayollar huquqlarini himoya qilgan va ayniqsa ayollar va nikoh bilan bog'liq masalalarni davlat miqiyosida ko'tarib chiqqan. Kengash shuningdek, ommaviy axborot vositalari bilan yaxshi aloqada ekanligiga ishonch hosil qildi va gazetalarga tez-tez ayollar muammolari haqida yozdi. Kengash Singapurning turli mahallalarida ayollar huquqlari bo'yicha ma'ruzalar o'qidi. Kengashning advokatlik harakatlari Ayollar Xartiyasini tezlashtirishga yordam berdi. Singapurdagi ayollar, ayniqsa Singapurning ishchi kuchiga qo'shilganlar, shuningdek, ular Singapur jamiyati va iqtisodiyotidagi an'anaviy va zamonaviy rollarini muvozanatlash bilan duch kelishmoqda. Jan Li SK, Ketlin Kempbell va Odri Chia tomonidan yozilgan "Uch paradoks: Singapurda ishlaydigan ayollar" kitobiga ko'ra, Singapurlik ayollarga qarshi turadigan "uch paradoks" mavjud[2]. Birinchidan, Singapur jamiyati ayollardan ijodiy va sermahsul korporativ ishchilar bo'lishini kutadi, ular shuningdek, uy xo'jaligida an'anaviy ayollar rolini, xususan, xotin va ona sifatida turishlari kutiladi. Ikkinchidan, singapurlik ayollar mehnatga layoqatli aholiga aylanish natijasida yuzaga keladigan „ish va oila o'rtasidagi ziddiyat“ ga duch kelishmoqda. Uchinchidan, Singapurdagi ayol menejerlar erkaklar bilan solishtirganda ta'lim darajasi va yutuqlari oshganiga qaramay hali ham kamroq.

Zamonaviy dunyoda mustaqil O'zbekiston ham demokratik davlatchilik yo'lidan borayotganligi, hozirgi kunda davlat boshqaruv organlarida ayol kadrlarning soni ortib borayotganidan ham namoyon bo'lmoqda. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi senatining raisi lavozimida Norboyeva Tanzila Kamolovnaning faoliyat olib borayotgan ekanligi va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida o'tkazilayotgan Prezidentlik saylovlarida siyosatchi ayollarning nomzodlari ilgari surilayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy majlis senati va Qonunchilik Palatasidagi davlat hizmatchilarining 30% ni ayollar tashkil etmoqda. Yaqin yillar ichida bu ko'rsatkichni yanada oshirish ko'zda tutilmoqda. Hozirgi kunda harbiy sohalarida ichki ishlar tizimida texnika injinerlik sohalarida ayol kadrlarga ish o'rirlari yaratilmoqda va kengaytirilmoqda. Shu jumladan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ham boquvchisini yo'qotgan va kam ta'minlangan,

Dekabr, 2024-Yil

yordamga muhtaj xotin-qizlarga davlat hisobidan subsidiyalar ajratish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qarorlar qabul qilingan. Bunday imkoniyatlardan uddaburon xotin-qizlarimiz unumli foydalanishmoqda. 2023-yilgi tadqiqot va statistikalar shuni ko'rsatadiki, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollar o'zlarining kichik tashkilotlarida 15 nafargacha ishchi o'rinlarini yaratib xotin-qizlarning bandligini ta'minlamoqdalar.

O'zbekistonda yaqin yillar ichida tovar ekisporti va inportida bir qator muammolar bartaraf etilgach tadbirkor ayollar nafaqat qo'shni davlatlardan balki, Osiyo va Yevropa davlatlaridan tovar xom-ashyolarini olib kelishlari natijasida tashkilotidagi ishning samaradorligini va mahsulotlarining sifatli bo'lishini ta'minlamoqdalar. "O'zbekiston — 2030" strategiyasini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, xotin-qizlar muammolari bilan ishlash tizimini raqamlashtirish, muammolarni hal etishda inson omilini kamaytirish hamda xotin-qizlar murojaatlarini ko'rib chiqish natijadorligini yanada oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha respublika komissiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasining quyidagi takliflariga rozilik berilsin: 2024-yil oktabr oyidan boshlab "Xotin-qizlar.uz" platformasi doirasida Xotin-qizlar muammolarini o'rganish va tizimli hal etish modulini (keyingi o'rinlarda — Muammolarni o'rganish moduli) ishga tushirish; Muammolarni o'rganish moduli orqali aniqlangan muammolar tegishliligi bo'yicha "mahalla — tuman — viloyat — respublika" darajasida hal etilishini ta'minlash.

2. Belgilansinki, "Xotin-qizlar.uz" platformasini takomillashtirish hamda doimiy texnik qo'llab-quvvatlash bo'yicha xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasining buyurtmanomasi asosida Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar doirasida moliyalashtiriladi.

3. Quyidagilar:

"Xotin-qizlar.uz" platformasi hamda davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida "Raqamli hukumat" tizimining idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali idoralararo elektron hamkorlik doirasida almashiniladigan ma'lumotlar hamda axborotlar ro'yxati [1- ilovaga](#) muvofiq; Xotin-qizlarning muammolarini o'rganish va tizimli hal etish modulini ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi [2-ilovaga](#) muvofiq tasdiqlansin.

4. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi manfaatdor vazirlik hamda idoralar bilan birgalikda 2024-yil 1-oktabrga qadar: Muammolarni o'rganish moduliga kiritilgan masalalarni, birinchi navbatda, mahalla va tuman (shahar) darajasida, zarur hollarda esa viloyat

Dekabr, 2024-Yil

yoki respublika darajasida hal etish va monitoringini yuritishni nazarda tutuvchi mexanizmni joriy qilsin; Muammolarni o'rganish moduli orqali kelib tushgan murojaatlarni mas'ul vazirlik va idoralar hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan o'rganib chiqish va hal etishni ta'minlash maqsadida ular uchun foydalanuvchi kabinetlarni tashkil etsin. 2024-yil 1-oktabrdan boshlab doimiy ravishda Muammolarni o'rganish moduli orqali kelib tushgan murojaatlar bilan ishlash, xotin-qizlarning muammolarini hal etish yuzasidan monitoring yuritsin.

5. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda o'zlari qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ikki oy muddatda ushbu qarorga muvofiqlashtirsin.

6. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Z.B. Maxkamova zimmasiga yuklansin. [3] Ushbu ishlangan qaror ham xotin-qizlarimizga bo'lgan e'tibordir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ayollarni jamiyatda o'z o'rnlarini topishlari uchun ma'lum bir faoliyat olib boruvchi ish o'rinlari bo'lmog'i lozim. Demokratik davlatlar qatoriga kiruvchi O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor va imkoniyatlardan opa-singillarimiz unumli foydalanadigan bo'lsalar, vatanimizning yuksak istiqboli uchun o'zlarining xissalarini qo'shgan bo'lar edi.

REFERENCES

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Singapur_ayollar_kengashi
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tanzila_Norboyeva
3. https://www.researchgate.net/publication/376404555_DAVLAT_BOSHQARUVI_TIZIMI_NI_DEMOKRATLASHTIRISHDA_SIYOSIY_HOKIMIYAT_LEGITIMLIGINI_TAKO_MILLASHTIRISH_MEXANIZMLARI
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.

Dekabr, 2024-Yil

8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. АЪЗАМХОНОВ С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262